

про майбутню федерацію з Росією. Зокрема 4 (17) листопада 1918 р. єпископи розіслали по єпархіях телеграми з закликом до пастви *“объединиться вокруг Гетмана и его нового правительства, чтобы дружными усилиями всех верных сынов украинской державы совершилось спасение всей России во славу святой православной веры и Церкви под водительством святейшего Патриарха Тихона”*¹.

А від імені Всеукраїнського Собору було поширено спеціальну відозву, в якій опоненти Гетьмана були оголошені *“людьми, движимыми исключительно одной только жаждой власти, власти во чтобы то ни стало”*².

Така однозначна підтримка однієї з протиборчих сторін політичного протистояння зіграла *“злий жарт”* і з єпископатом, і з Св. Собором. Менш ніж за місяць після поширення заклику *“объединиться вокруг Гетмана”* їм довелося визначатися щодо формули молитви за уряд, який складався з осіб, так негативно охарактеризованих напередодні.

На останньому засіданні III-ї сесії (3 (16) грудня) Всеукраїнський Собор затвердив *“молитву за новую Государственную Власть на Украине”* (Директорію УНР). Вона була максимально лаконічною і, на відміну від варіанту періоду Гетьманату, в ній не підкреслювалося, що йдеться саме про українську державу: *“О Богохранимой Державе нашей, Правительстве и воинстве ее”*³.

Таким чином, зміна формул молитви за державну владу віддзеркалила як специфіку державно-церковних взаємин в Україні 1917–1918 р., так і еволюцію ставлення священноначалія Російської православної церкви до української державності.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук

ЄПИСКОП ДІОНІСІЙ (ВАЛЕДИНСЬКИЙ) В МІЖКОНФЕСІЙНИХ КОЛІЗІЯХ 1918–1921 рр.

Церковні справи – одна із складових частин всеукраїнської проблематики, – зазначав Петро Дужий. Ним підкреслювалося, що активні співдії церковних чинників з носіями національно-визвольних ідей освячено в Україні глибокою і тривкою традицією⁴. Саме така співпраця дозволяла українцям розвивати та примножувати власний національно-духовний потенціал впродовж буремного ХХ ст. З-поміж різних визначних православних ієрархів, чия діяльність пов’язана з українськими землями першої половини ХХ ст., постать єпископа, а згодом митрополита Діонісія (Валединського) посідає особливе місце. Будучи етнічним росіянином з Мурома, цей ієрарх відіграв помітну роль у боротьбі українських православних за створення помісної української православної церкви. Незважаючи на всю неоднозначність діяльності владики, беззаперечним є той факт, що Діонісій ввійшов до української церковної історії як толерантна, далекоглядна, дипломатична особистість, яка, переймаючись долею православ’я на Волині, не зневажала національних почуттів своїх вірних. Цим в першу чергу визначний ієрарх відрізнявся від своїх одіозних колег по РПЦ на кшталт Антонія (Храповицького) чи Євлогія (Георгієвського).

Владика Діонісій іще до Першої світової війни, ставши в 1913 р. єпископом Кременецьким, познайомився з міжконфесійною ситуацією в краї. За часів Російської імперії саме на

¹ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 445. – Д. 784. – Л. 91.

² ЦДАВО України. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 82а. – Арк. 1-3зв.; Воззвание Всеукраинского Собора // Слово. – 1918. – № 54 (6-го грудня).

³ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 445. – Д. 784. – Л. 120.

⁴ Дужий П. Українська справа вчора і сьогодні: Збірник статей спогадів. – Львів, 2003. – Т. II. – С. 9.

Волині та сусідній Холмщині проводилася надзвичайно сильна місіонерська діяльність РПЦ, оскільки однією зі складових поширення православ'я виступала неодмінна русифікація. Ситуація змінилася з початком світової війни 1914 р. Всі зловживання та переслідування іновірців, проведені імперською РПЦ за умов військових поразок, обернулися проти неї. Чи не найпершою релігійною трагедією, яка розігралася на українських землях, стала доля Холмської єпархії, яку в 1915 р. нашвидкуруч було евакуйовано з відступаючими російськими військами в глибину Росії. Неналежно організована евакуація вилілася фактично в brutальне примусове виселення українського населення, що суттєво змінило демографічну та конфесійну мапу регіону, зруйнувало систему парафій, майнову та економічну базу православної церкви. За оцінками демографів штучні міграційні процеси спричинили зменшення українського населення Холмщини на 120 тис. осіб¹. Евакуйоване керівництво та майно єпархії опинилося аж у Москві, де було розміщене по монастирях. В умовах затягування війни тимчасово керуючим єпархією рішенням Св. Синоду було призначено якраз єпископа Діонісія. Таким чином, владики, чий юрисдикційні землі також опинилися в епіцентрі бойових дій, тимчасово очолив єпархію, яка і до війни переживала інтенсивні міжконфесійні трансформації, а на момент призначення нового керуючого перебувала взагалі в катастрофічному стані.

Опинившись в евакуації, холмське духовенство намагалося зберегти організаційну структуру і продовжувало брати участь у релігійному житті України, перебуваючи спершу в Москві, а згодом – у Києві. Пройнялося воно й загальним піднесенням, яке охопило Російську православну церкву після революції 1917 р., та змінами, які викликала революція на теренах України². Звичайно, за цих умов таке призначення було не стільки кар'єрною винагородою, як просто перенесенням відповідальності на рядового ієрарха. Керівництво єпархією, яка умовно кажучи “сиділа на чемоданах” та втратила окрім храмів ще й більшість віруючих, було досить примарним, але дозволяло Діонісію здобувати новий організаційний досвід та ще глибше вникнути в конфесійні процеси північно-західних українських земель.

Свідченням того, що єпископ Діонісій успішно розібрався з новими обов'язками, стало те, що попри обрання на постійного єпископа Холмського архієпископа Євлогія (Георгієвського) на єпархіальному з'їзді в лютому 1918 р., організаційними питаннями і надалі продовжував займатися тимчасово керуючий єпархією єпископ Діонісій³, хоч він також і не поривав зі своєю Кременеччиною.

Подальше ієрархічне зростання владики Діонісія й надалі припало на драматичний період вітчизняної історії. Переживши революцію, поразку національно-визвольних змагань, більшовицьку навалу, кременецький єпископ у 1921 р. опинився відрізанним на Західній Волині не лише від вищої церковної ієрархії, але і від суцільноправославного ареалу на сході. Мирне врегулювання кордонів за Ризьким договором розділило українські землі між польськими та більшовицькими окупантами, зруйнувавши стару Волинську єпархію.

Невирішеність багатьох адміністративних питань позбавляла єпископа Кременецького можливості втручатися в повітове життя окремих волинських регіонів. Влада Діонісія впродовж 1920 р. розповсюджувалася лише на півдні Кременецький, Рівненський, Дубенський та Луцький повіти⁴. Неодноразові випадки засвідчують, що єпископ Діонісій, відбудовуючи Волинську єпархію, застосовував як “тверду керівну руку”, так і ліберальні кроки, по крихті встановлюючи власну юрисдикцію в краї. Особливо не форсуючи, владики також і не хотів заважати українізації православ'я, яке саме розпочалося на Волині. Приклади цього можна відшукати і на Володимирщині, і на Кременеччині та інших регіонах. В одній з листівок 6 січня 1921 р. єпископ закликав віруючих та духовенство казати народові на його рідній мові не лише проповіді, але також роз'яснювати саме богослужіння, Святе Письмо, церковні обряди та молитви, щоб вони були

¹ Кукурудза А.Р. Демократизація православ'я в двадцятих роках ХХ століття (український контекст). – Рівне, 2008. – С. 182.

² Там само. – С.183.

³ ЦДІАЛ України. – Ф. 639. – Оп. 1. – Спр. 89. – Арк. 3

⁴ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 15.

зрозумілими та доступними для віруючих¹. Одночасно в гострих міжконфесійних питаннях єпископ залишався на незмінній позиції непорушності православ'я та обмеження контактів з іншими конфесіями. Зокрема, дорікаючи Володимирському духовному правлінню в 1921 р. за адміністративну активність, єпископ критикував його членів за надмірну співпрацю з греко-католиками в українізації церковної літератури. Діонісій зазначав, що таку співпрацю необхідно налагоджувати з православною Буковиною, а не з уніатською Галичиною².

Багато в чому саме завдяки авторитету єпископа Діонісія 3-10 жовтня 1921 р. у Почаєві вдалося провести Волинський єпархіальний з'їзд, визначальний для розвитку єпархії захід. В його роботі взяла участь велика кількість волинських освітян, української інтелігенції, представників "Просвіти", широке коло білого та чорного духовенства³. Серед головних проблем, винесених на розгляд делегатів, були питання поширення "штундизму", боротьби з ним та відносин з католиками, які посилювали свій тиск⁴. Учасники з'їзду та владика висловили своє обурення захопленням поляками Загорівського монастиря, Вишневецької церковної парафії в травні 1921 р., захопленням земель Зимнівського монастиря польськими колоністами зі скаргами про які було вирішено звернутися до керівництва Волинського воєводства⁵. В обговоренні проблеми "штундизму" з'їзд закликав духовенство до активної протидії поширенню сектантства. При особі єпископа було вирішено запровадити посаду протисектантського місіонера. Незважаючи на складну фінансову ситуацію, єпископ Діонісій пообіцяв розпочати видання антипротестантської літератури, якої дуже не вистачало священикам. У парафіях було вирішено впроваджувати антисектантські гуртки та повітові місіонерські центри, проводити відповідні курси для духовенства та мирян⁶. Почаївський з'їзд дав можливість українським віруючим висловити свою позицію та прагнення щодо організації православної церкви в цілому. Сили духовенства та мирян були консолідовані в нових умовах протистояння з католиками та протестантськими течіями.

Таким чином, владика Діонісій зарекомендував себе як розсудливий та дипломатичний церковний лідер. Використовуючи свій чималий досвід керівної церковної праці за скрутних умов, єпископ Кременецький зумів не лише очолити залишки колишньої Волинської єпархії в Польщі, але й перетворити їх на життєздатну церковну структуру з дієвою верхівкою та організованими благочиннями.

Діонісій вдало скористався з українського національного православного піднесення для завершення організації нової єпархії на Волині, разом з тим активність українців дозволила владі хоч якось протистояти натиску католиків, які послуговувалися повною підтримкою держави. Дипломатично заграваючи з польською владою, яка шукала серед залишків колишньої волинської адміністрації підходящі кандидатури для налагодження співпраці, кременецький єпископ добився зміцнення особистої влади, чим посилив становище всієї єпархії. Йому неодноразово доводилося виступати проти утисків православних з боку католиків перед найвищою світською та церковною владою в Польщі.

Важливо підкреслити, що владика не проявляв відвертої національної однобокості, конфесійної обмеженості та консерватизму, хоч нерідко це було просто пристосування до різних суспільно-політичних умов. Спостерігаючи за поступом, що охопив українство, Діонісій не пішов на однозначне відкидання цих національних та демократичних поривів, а логічно використав для зміцнення авторитету церкви. До її керівництва частково нехай і контрольовано було допущено представників мирян, що знову ж таки засвідчив Волинський єпархіальний з'їзд 1921 р., було започатковано часткову українізацію. Цим самим діяльність єпископа Кременецького Діонісія стала вагомим чинником міжконфесійних процесів на Волині 1918–1921 рр.

¹ Кукурудза А.Р. Демократизація православ'я... – С.154.

² ЦДАВО України, – Ф. 1072. – Оп. 2. – Спр. 97. – Арк. 12.

³ ДАТО. – Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 18. – Арк. 25-29.

⁴ Коротке описання Волинського єпархіального зібрання представників духовенства та мирян 3-10 жовтня 1921 р. в Почаївській Лаврі // Православна Волинь. – 1922. – № 1-4. – С. 55.

⁵ ДАТО. – Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 18. – Арк. 50, 111.

⁶ Там само. – Арк. 51-51, 112.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*